

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 810 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarning tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллагалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Тургуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovasion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlarini undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
"Yashil" iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
"Internal factors influencing the competitiveness of the textile industry"	662
Ikramova Nodira Burkhon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	693
Xasanov Xayrullo Nasrullayevich	
O'zbekiston Respublikasida shubhali soliq to'lovchilarni aniqlash va kamaytirishning metodolik asoslari	699
Axmedov Feruz Baxodirovich	

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq mexanizmlarining tahlili.....	708
Anvarov Alisher Xaybulloevich	
Turizmda bandlikni ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari.....	717
Ermetova Iqbol Tajiboyevna	
O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash.....	722
Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirini ekonometrik tadqiqi.....	725
Boymatova Dildora Olim qizi	
Модели финансового механизма воздействия на производство собственной продукции предприятий общественного питания.....	729
Зайналова Камола Нодировна	
Совершенствование системы оказания транспортных услуг субъектам предпринимательства.....	735
Хужаев Фазлиддин Элмуратович	
Yashil iqtisodiyot barqarorligida raqamli texnologiyalarning o'rni.....	742
Saidov Muhammad ali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
Ijtimoiy sohalar rivojlanishida davlat budjeti xarajatlarining ahamiyati.....	749
Kurbonov Xayrilla Abdurasulovich, Ramozonov Nodir Mardonovich	
Barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishda islomiy va ijtimoiy moliyaviy institutlarning roli.....	756
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
Kichik tadbirkorlik subyektlari va ularni soliqqa tortish mexanizmi ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	764
Abdullazoda Shukrullo Elmurod o'g'li	
Ilmiy maqolaga zamonaviy talablar (yoki uni IMRAD tuzilmasi bo'yicha yozish).....	770
R.D.Dusmuratov	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini samaradorligini oshirish yo'llari.....	778
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Raqamli iqtisodiyotda inson kapitalini yangi belgilari va xususiyatlarining shakllanishi va rivojlanishi.....	783
Butaboyev Muhammadjon, Jumaboyev Dilmurod	
Mehnat unumdorligining omilli tahlili hamda uning korxonalar moliyaviy ko'rsatkichlariga ta'sirini baholash.....	787
Abdujabborova Ma'mura Toshmuxamadovna	
Sanoat korxonalarini restrukturizatsiyalash zaruriyati.....	792
B. Sulaymonov	
Elektr energiya yo'qotishlarini hisobga olish uslubiyotini takomillashtirish.....	798
Akbar Ashurovich Shodiyev	
"Yashil" obligatsiyalar va investitsiyalar-"yashil" iqtisodiyotni moliyalashtirishning asosiy manbalari.....	803
Raximov To'xtabek Jumaboyevich, Sharipbayev Bobur Marks o'g'li	

“YASHIL” OBLIGATSIYALAR VA INVESTITSİYALAR-“YASHIL” IQTISODIYOTNI MOLIYALASHTIRISHNING ASOSIY MANBALARI

Raximov To‘xtabek Jumaboyevich

Urganch davlat universiteti, Iqtisodiyot kafedrası mudiri,

PhD, dotsent

ORCID: 0000-0002-8658-8946

Sharipbayev Bobur Marks o‘g‘li

Urganch davlat universiteti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda moliyaviy vositalarning o‘rni va ahamiyatini tahlil qiladi. Asosiy e‘tibor yashil obligatsiyalar va yashil investitsiyalarga qaratilib, ularning atrof-muhitga ta‘siri, iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashdagi roli va innovatsion loyihalarni moliyalashtirishdagi imkoniyatlari o‘rganiladi. Maqolada “yashil” obligatsiyalar bozori, ularning xususiyatlari va global tajribalar misolida muhokama qilinadi. Shuningdek, “yashil” investitsiyalar orqali barqaror energetika, ekologik infratuzilma va tabiiy resurslarni boshqarish sohalarida amalga oshirilayotgan loyihalarning ijtimoiy-iqtisodiy foydalari ko‘rib chiqiladi. “Yashil iqtisodiyot”ga o‘tishdagi muhim masalalardan biri ushbu jarayonni moliyalashtirish hisoblanadi. Iqtisodiy adabiyotda “yashil” yoki “ekologik” moliya atamasining umumqabul qilingan ta‘rifi mavjud emas. Birinchidan “yashil iqtisodiyot”ga oid aksariyat adabiyotlarda “yashil moliyalashtirish” tushunchasiga ta‘rif berilmagan, ikkinchidan, mavjud kam sonli ta‘riflar mazmunan bir-biridan keskin farq qiladi. Ushbu tadqiqot yashil moliyalashtirish bo‘yicha samarali strategiyalarni shakllantirish va kelajakda barqaror rivojlanishni ta‘minlashda foydali bo‘lishi mumkin. Moliya bozorlari “yashil moliyalashtirish”ning muhim manbalaridan biri hisoblanadi. “Yashil iqtisodiyot” sohasida turli tadqiqotlar olib borish bilan shug‘ullanuvchi xususiy kompaniyalar “yashil moliyalashtirish” tushunchasining mohiyatini ochib berishga harakat qilishgan. Jumladan, Bloomberg New Energy Finance kompaniyasi mutaxassislari “yashil moliya”lar “yashil investitsiyalar” bilan bir qatorda qo‘llaniladi, ammo amaliyotda “yashil moliyalashtirish” investitsiyalarga nisbatan kengroq tushuncha sifatida ishlatiladi, deb hisoblashadi. Pricewaterhouse Coopers Consultants konsalting kompaniyasi mutaxassislari tomonidan berilgan ta‘rif esa “yashil moliyalashtirish”ni bank sektori nuqtai nazaridan tavsiflashga asoslanadi. Ularning fikricha, bank sohasi uchun “yashil moliyalashtirish” ekologik omillarni hisobga oluvchi moliyaviy mahsulot hisoblanadi va ushbu tamoyilga kredit berish jarayonidan boshlab to kredit yopilish oralig‘idagi barcha jarayonlarda amal qilinadi. Jahon amaliyoti ko‘rsatishicha, “yashil iqtisodiyot”ni moliyalashtirishga bo‘lgan ehtiyojni qondirish imkoniyatlari mavjud. Barcha “yashil loyihalar” jiddiy moliyalashtirishni talab etadi. “Yashil loyihalar”ni an‘anaviy usullar yordamida moliyalashtirishda risk darajasi yuqoriligi sabab ular investitsiya nuqtai nazaridan jozibador hisoblanmaydi. Moliya, bank va sug‘urta investitsiyalari “yashil iqtisodiyot”ga sarflanayotgan xususiy investitsiyalarning muhim yo‘nalishiga aylanmoqda. Mikromoliyalashtirish esa qishloq xo‘jaligi darajasida muhim o‘rin egallashi mumkin. U past daromadli aholiga o‘z mablag‘larini resurslar va energiyani tejashga joriy qilish hamda ushbu faoliyatning risk darajasini pasaytirish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: yashil energiya, xorijiy investitsiya, energiya ehtiyojlari, energiya manbalari, noan‘anaviy energiya manbalari, qayta tiklanadigan energiya, muqobil energiya, energiya samaradorligi, milliy iqtisodiyotdagi ahamiyati.

Abstract: This article analyzes the role and importance of financial instruments in the development of a green economy. The main focus is on green bonds and green investments, studying their impact on the environment, their role in ensuring economic stability, and their potential for financing innovative projects. The article discusses the green bond market, their features, and global experiences. It also examines the socio-economic benefits of projects implemented through green investments in the areas of sustainable energy, environmental infrastructure, and natural resource management. One of the important issues in the transition to a “green economy” is the financing of this process. There is no generally accepted definition of the term “green” or “ecological” finance in the economic literature. First, most of the literature on the “green economy” does not define the concept of “green finance,” and secondly, the few definitions that exist differ sharply in content. This study can be useful in formulating effective strategies for green financing and ensuring sustainable development in the future. Financial markets are one of the important sources of “green financing”. Private

companies engaged in various research in the field of “green economy” have tried to clarify the essence of the concept of “green financing”. In particular, experts from Bloomberg New Energy Finance believe that “green finance” is used along with “green investments”, but in practice “green financing” is used as a broader concept than investments. The definition given by experts from Pricewaterhouse Coopers Consultants is based on the description of “green financing” from the perspective of the banking sector. In their opinion, “green financing” for the banking sector is a financial product that takes into account environmental factors, and this principle is applied in all processes from the process of granting a loan to the closing of the loan. As world practice shows, there are opportunities to meet the needs for financing the “green economy”. All “green projects” require serious financing. Due to the high level of risk in financing “green projects” using traditional methods, they are not considered attractive from an investment point of view. Finance, banking and insurance investments are becoming an important direction of private investments in the “green economy”. Microfinance can play an important role at the agricultural level. It allows low-income people to invest their money in resource and energy conservation and reduce the risk of this activity.

Key words: green energy, foreign investment, energy needs, energy sources, non-traditional energy sources, renewable energy, alternative energy, energy efficiency, importance in the national economy.

Аннотация: В статье анализируется роль и значение финансовых инструментов в развитии зеленой экономики. Основное внимание уделяется зеленым облигациям и зеленым инвестициям, изучению их влияния на окружающую среду, их роли в обеспечении экономической стабильности и их потенциала для финансирования инновационных проектов. В статье рассматривается рынок зеленых облигаций, их особенности и мировой опыт. Также рассматриваются социально-экономические выгоды проектов, реализуемых за счет зеленых инвестиций в сферах устойчивой энергетики, экологической инфраструктуры и управления природными ресурсами. Одним из важных вопросов перехода к «зеленой экономике» является финансирование этого процесса. В экономической литературе отсутствует общепринятое определение термина «зеленые» или «экологические» финансы. Во-первых, в большинстве литературы по «зеленой экономике» не дается определения понятия «зеленые финансы», а во-вторых, те немногие определения, которые существуют, резко различаются по содержанию. Данное исследование может быть полезным при формулировании эффективных стратегий зеленого финансирования и обеспечения устойчивого развития в будущем. Финансовые рынки являются одним из важных источников «зеленого финансирования». Частные компании, занимающиеся различными исследованиями в области «зеленой экономики», попытались прояснить суть понятия «зеленое финансирование». В частности, эксперты Bloomberg New Energy Finance считают, что «зеленые финансы» используются наряду с «зелеными инвестициями», но на практике «зеленое финансирование» используется как более широкое понятие, чем инвестиции. Определение, данное экспертами Pricewaterhouse Coopers Consultants, основано на описании «зеленого финансирования» с точки зрения банковского сектора. По их мнению, «зеленое финансирование» для банковского сектора — это финансовый продукт, учитывающий экологические факторы, и этот принцип применяется во всех процессах от процесса выдачи кредита до закрытия кредита. Как показывает мировая практика, существуют возможности для удовлетворения потребностей в финансировании «зеленой экономики». Все «зеленые проекты» требуют серьезного финансирования. Из-за высокого уровня риска при финансировании «зеленых проектов» традиционными методами они не считаются привлекательными с инвестиционной точки зрения. Финансы, банковские и страховые инвестиции становятся важным направлением частных инвестиций в «зеленую экономику». Микрофинансирование может играть важную роль на уровне сельского хозяйства. Это позволяет людям с низкими доходами вкладывать свои деньги в сохранение ресурсов и энергии и снижать риск этой деятельности.

Ключевые слова: зеленая энергетика, иностранные инвестиции, энергетические потребности, источники энергии, нетрадиционные источники энергии, возобновляемые источники энергии, альтернативная энергетика, энергоэффективность, значение в национальной экономике.

KIRISH

Global miqyosda “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish jarayoni uzoq muddat va katta miqdordagi investitsiyalar talab etishi, asosiy e’tibor tiklanadigan energiya manbalaridan samarali foydalanish, energiyani tejaydigan texnologiyalarni rivojlantirishga qaratilganligi bilan ajralib turadi. Xalqaro energetika agentligi prognozlariga ko‘ra, 2050-yilgacha atmosferaga chiqarib yuboriladigan CO₂ emissiyasini ikki baravarga kamaytirish uchun “yashil iqtisodiyot”ga dunyo yalpi ichki mahsulotiining 1-2,5%i darajasida qo‘shimcha investitsiyalar sarflash zarur. “Yashil iqtisodiyot”ga o‘tishdagi muhim masalalardan biri ushbu jarayonni moliyalashtirish hisoblanadi. Iqtisodiy adabiyotda “yashil” yoki “ekologik” moliya atamasining umumqabul qilingan ta’rifi mavjud emas. Birinchidan “yashil iqtisodiyot”ga oid aksariyat adabiyotlarda “yashil moliyalashtirish” tushunchasiga ta’rif berilmagan, ikkinchidan, mavjud kam sonli ta’riflar mazmunan bir-biridan keskin farq qiladi.

Yangi O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tishda yashil investitsiyalar jalb qilish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Shuni alohida qayd qilish lozimki 2025-yilni muhtaram Prezidentimiz tashbbuslari bilan "Atrof-muhitni asrash va „yashil“ iqtisodiyot yili” deb nomlanishi ushbu yo'nalishda amalga oshirilayotgan islohotlarning davlat siyosati miqyosida e'tibor qaratilayotganligidan dalolat beradi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilgan "2019-2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-son qarorida "yashil" iqtisodiyotga o'tish bo'yicha loyihalarni moliyalashtirishda xususiy sektorni faollashtirish, shuningdek, "yashil" investitsiyalarga nisbatan bank tizimini rag'batlantirish; fiskal (xazinaga oid) siyosat orqali davlat tomonidan "yashil" iqtisodiyotning barqaror o'sishini qo'llab-quvvatlash"¹ vazifalari belgilab berilgan.

Xalqaro moliya instituti odatdagidek, o'z portfel va investitsiya strategiyasida "yashil obligatsiyalar"dan faol foydalanayotgan xususiy investorlar va emitentlar uchun katalizator vazifasini o'taydi.

"Yashil moliya"lar atamasi ilk bor taniqli iqtisodchi olim Richard Sandor tomonidan 1992-yilda Nyu-Yorkdagi Kolumbiya universitetida ishlab chiqilgan maxsus o'quv dasturida qo'llanilgan. 2002-yilda Stenford universiteti professori Gletchen Deyl tomonidan nashr etilgan "Yangi tabiat iqtisodiyot" kitobida tabiiy resurslar muhofazasini moliyalashtirish masalalari ko'rib chiqilgan².

"Yashil" iqtisodiyot barqarorlik tushunchasi bilan chambarchas bog'liq. O'tgan asrning 80-yillari oxirida uning rivojlanishiga asos solingan. "Yashil" iqtisodiyot g'oyasi paydo bo'lishining mohiyatini yaxshiroq tushunish uchun, 1987-yilda BMT komissiyasi raxbari G. H. Brundlantd tomonidan taklif qilingan, hozirgi kunda barqarorlikning eng keng tarqalgan ta'rifiga murojaat qilaylik: "yashil" iqtisodiyot – bu "kelajak avlodlarning hayotiy ehtiyojlariga tahdid qilmasdan zamonaviy avlod ehtiyojlarini ta'minlaydigan rivojlanish". Barqaror rivojlanish iqtisodiy, ijtimoiy va atrof-muhit tushunchalarini birlashtirgan uchlik konsepsiyasidir. Yangi iqtisodiy modellarning paydo bo'lishi aynan atrof-muhit tushunchasi bilan bog'liq. Bu modellarning asosiy maqsadi kelgusi avlodlar uchun tabiiy resurslarni saqlab qolish, mavjud ekotizimlarning degradatsiyasini oldini olishdir. Shu munosabat bilan bir vaqtning o'zida bir nechta tushunchalar tarqaldi:

- "yashil" iqtisodiyot (green economy);
- kam uglerodli iqtisodiyot (low-carbon economy);
- bio iqtisodiyot (bioeconomy);
- moviy iqtisodiyot (blue economy);
- aylanma iqtisodiyot (circular economy);
- "yashil" o'sishga asoslangan iqtisodiyot (green growth)

"Yashil moliyalashtirish" manbalarini quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

- davlat budjeti mablag'lari;
- xalqaro moliya tashkilotlari mablag'lari;
- xususiy sektor mablag'lari (ichki va tashqi).

"Yashil iqtisodiyot"ni moliyalashtirish dastaklarining keng tarqalgan turlaridan biri "yashil obligatsiyalar" hisoblanadi. "Yashil obligatsiyalar" ilk marta Yervopa investitsiya banki tomonidan emissiya qilingan bo'lib, ular bu vaqtda "iqlimni muhofaza qilish obligatsiyalari", keyinchalik "iqlim obligatsiyalari" va hozirgi vaqtda esa umumlashtiruvchi nom bilan "yashil obligatsiyalar" deb, atala boshlandi. Qarz oluvchi obligatsiyani muddati davomida foizlari bilan so'ndiradi. "Yashil obligatsiyalar"ning boshqa obligatsiyalardan farqli jihati shundaki, jalb etilgan mablag'lar tiklanadigan energiya, energiya samaradorligini oshirish, ekologik toza transport yoki issiqxona gazlarini chiqarish hajmini qisqartirish bilan bog'liq loyihalarga sarflanadi. Dastlab turli mamlakatlarda ekologik loyihalar uchun mablag'lar jalb etish uchun qimmatbaho qog'ozlar emissiya qilingan bo'lsa-da, moliyaviy resurslarni xarajat qilish yo'nalishlari muayyan turdagi obligatsiyalar chiqarish bilan bog'lanmagan. 2008-yilda Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki shu turdagi qimmatbaho qog'ozlarni "yashil obligatsiyalar" nomi bilan chiqardi. Bank mutaxassislari chiqarilgan qimmatbaho qog'ozlarni joylashtirishdan tushgan mablag'larni yo'naltirish lozim bo'lgan loyihalarni ekologik mezonlarga qanchalik javob berishini aniqlash maqsadida Norvegiyalik ekolog mutaxassislarni taklif etishdi.

Moliyaning turli yo'nalishlari "yashil moliyalashtirish" tarkibiga kiradi va ularni quyidagi yirik uch guruhga birlashtirish mumkin:

Infratuzilmani yaxshilashga qaratilgan moliyalashtirish. "Yashil loyihalar" uchun ajratilgan davlat investitsiyalarining aksariyat qismi infratuzilma holatini yaxshilash bilan bog'liq. Infratuzilma loyihalarining aksariyat qismi energiya tejash va tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirishga qaratilmoqda. Xususan, jahonda 2018-yilda energiya tejash va tiklanadigan energiya manbalarini o'zlashtirishga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi 2010-yilga nisbatan 55%ga ortdi.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti "2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" Qarori 04.10.2019 yildagi PQ-4477-son. <https://lex.uz/docs/-4539502>

2 Richard L. Sandor. "Good Derivatives: A Story of Financial and Environmental Innovation." John Wiley & Sons. February 2012

Tarmoqlar va korxonalariga moliyaviy ko'mak berish. Ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishda "yashil" yondashuvga ega bo'lgan ayrim korxonalar va tarmoqlar an'anaviy texnologiyaga ega bo'lgan raqiblari oldida raqobatbardosh bo'lishi uchun davlat ko'magi lozim bo'ladi. Ushbu maqsadda hukumat "yashil investitsiyalar" bilan shug'ullanuvchi korxonalar yoki investorlarga soliq imtiyozlari va ma'muriy preferentsiyalar ko'rinishida bilvosita moliyaviy ko'mak berishi mumkin.

Moliya bozorlarini rivojlantirish. Moliya bozorlari "yashil moliyalashtirish"ning muhim manbalaridan biri hisoblanadi. Ko'pchilik institutsional investorlar o'z investitsion deklaratsiyasida sarmoyalashda ijtimoiy mas'ullik va atrof-muhit muhofazasi tamoyillariga asoslanishini ko'rsatib o'tishgan. Investorlar maqsadida ushbu tamoyilning mavjudligi amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan loyihaning hukumat oldidagi jozibadorligini oshiradi. Chunki ekologiya va atrof-muhit muammolariga mas'uliyatli yondashuvni nazarda tutuvchi loyihalarda ijrochilarning atrof-muhit borasidagi majburiyatlari aniq belgilangan bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Barqaror moliyalashtirish bo'yicha xalqaro tadqiqotlar yashil obligatsiyalarning atrof-muhitni muhofaza qilishdagi ahamiyatini ta'kidlaydi. Iqlimiy tahdidlarni kamaytirish, chiqindilarni boshqarish va qayta tiklanadigan energetika sohasini moliyalashtirishda yashil obligatsiyalar asosiy vosita sifatida qaraladi (OECD, 2021).

Global bozorda yashil obligatsiyalarni joriy etish bo'yicha yetakchi mamlakatlar, masalan, AQSh, Xitoy va Yevropa Ittifoqi mamlakatlari, ushbu vositaning barqaror iqtisodiy rivojlanishga qo'shgan hissasini tahlil qilgan. Masalan, Climate Bonds Initiative (2023) ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda yashil obligatsiyalar bozori hajmi 2 trillion dollardan oshgan.

MDH davlatlari, jumladan, O'zbekiston, yashil obligatsiyalar bozorini rivojlantirish bosqichida turibdi. CBonds va ESG Newsletter hisobotlariga ko'ra, 2024-yil iyun oyi oxirida MDH mamlakatlari yashil obligatsiyalarining umumiy hajmi 6,71 milliard dollarni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich mintaqada yashil moliyalashtirishga bo'lgan qiziqishning ortib borayotganini anglatadi.

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi doirasida moliyalashtirishning yangi mexanizmlari, jumladan, yashil obligatsiyalar joriy etilmoqda. 2023-yil oktyabr oyida O'zbekiston 4,25 trillion so'mlik yashil suveren xalqaro obligatsiyalarni muvaffaqiyatli joylashtirgan. Ushbu amaliyot mamlakatning ekologik barqarorlikka intilishini va xalqaro bozorga integratsiyasini kuchaytiradi.

Akademik doiralarda yashil obligatsiyalar va investitsiyalarning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy ta'siri keng ko'lamda o'rganilmoqda. Misol uchun, B. Kros (2020) o'z tadqiqotlarida yashil obligatsiyalarning barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishdagi roli va investitsiyalarni jalb qilishdagi samaradorligini yoritadi.

UNEP 2030-yilga qadar barqaror rivojlanishga o'tishning quyidagi variantlarini taklif etadi:

- Business as usual (odatdagi biznes) varianti. Ushbu variant joriy ekologik holatni hisobga olgan holda iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida biznes, infratuzilmani yangilash, xodimlar malakasini oshirishga investitsiyalar sarflashni nazarda tutadi.

- "2 C" varianti. Ushbu variant "Business as usual" modelini barqaror rivojlanishning ekologik maqsadlariga erishishga harakat qilish va o'rtacha harorat darajasini sanoat inqilobigacha bo'lgan davrdagi o'rtacha harorat darajasigacha pasaytirishni hisobga olgan holda amalga oshirishni rejalashtiradi.

- Incremental investment (qo'shimcha investitsiyalar) varianti. Ushbu variantda Business as usual modelini barqaror rivojlanishning ekologik maqsadlariga erishish jarayonida "2 C" modeliga aylantirish ko'zda tutilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Yashil iqtisodiyot uchun moliyalashtirish: Yashil obligatsiyalar va investitsiyalarni o'rganishda umumiylikdan individuallikka va aksincha tartibda deduksion yoki induksion usullardan foydalanish samara bersa, abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli esa jarayonni tizimli tahlil qilishda ahamiyatlidir. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, ilmiy abstraksiya, induksiya va deduksiya, tizimli va qiyosiy tahlil, ekspert baholash va iqtisodiy-statistik, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullarini keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

2023-yil 6-oktabrda O'zbekiston tomonidan birinchi milliy valyutadagi suveren yashil obligatsiyalar London fond birjasida joylashtirildi. Ularning hajmi 4,25 trillion so'mni tashkil etdi. Ushbu mablag' suv resurslarini boshqarish, temir yo'l transporti va metro infratuzilmasini rivojlantirish kabi ekologik loyihalarga yo'naltirilmoqda.

2024-yil 16-sentabrda "O'zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi" AJ tomonidan 50 milliard so'mlik yashil obligatsiyalar muomalaga kiritildi. Ushbu obligatsiyalar yillik 18% kupon stavkasiga ega.

O'zbekistonda yashil obligatsiyalar milliy iqtisodiyotda barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlashga xizmat qilmoqda. Bu xalqaro moliya bozorlarida ham O'zbekistonning ekologik tashabbuslarini namoyish etadi.

Yashil obligatsiyalar bozorining joriy holati:

- 2024-yil iyun oyi oxirida global yashil obligatsiyalar bozori hajmi \$2,59 trillionga yetdi (CBonds ma'lumotiga ko'ra).

- G'arbiy Yevropa mamlakatlari bozorda yetakchi bo'lib, ulush \$1,64 trillionni tashkil etdi, rivojlanayotgan bozorlarda esa bu ko'rsatkich \$469,2 milliardga yetdi.

- MDH davlatlarining ulushi \$6,71 milliard bo'lib, bu mintaqada yashil iqtisodiyot uchun moliyalashtirishning rivojlanish bosqichida ekanligini ko'rsatadi (1-2-jadvallar).

1-jadval.

Yashil obligatsiyalar bozori global miqyosda jadal rivojlanmoqda, biroq MDH mintaqasida hali ham kichik ulushga ega. Bu mintaqada yanada kengroq islohotlar zarurligini bildiradi.

Global miqyosda yashil obligatsiyalar eng ko'p quyidagi tarmoqlarga yo'naltirilgan (2024-yil uchun):

- Yashil energetika – 31,5%.
- Qurilish – 29,3%.
- Transport – 20,2%.
- Suv resurslarini boshqarish – 9,3%.

2-jadval.

O'zbekistonda ham yashil obligatsiyalar asosan qayta tiklanadigan energetika, suvni tejavchi texnologiyalar va chiqindilarni boshqarish sohasiga yo'naltirilgan.

Moliyalashtirishning ekologik ta'siri. Yashil obligatsiyalar orqali moliyalashtirilayotgan loyihalar issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirishga, suv va energiya resurslarini tejashga hissa qo'shmoqda. Masalan:

- O'zbekistonda suvni tejavchi texnologiyalarni joriy etish orqali qishloq xo'jaligidagi samaradorlikni oshirish kutilmoqda.

- Temir yo'l transporti infratuzilmasi rivojlanishi shaharlararo avtomobil harakatini kamaytirib, karbonat angidrid chiqindilarini pasaytiradi.

Yashil obligatsiyalar faqat iqtisodiy barqarorlikni emas, balki ekologik barqarorlikni ham ta'minlashda asosiy vositadir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish va atrof-muhit maqsadlariga erishish uchun ajratiladigan davlat investitsiyalari yanada inklyuziv, yashil va barqaror iqtisodiyotga o'tish uchun kalit hisoblanadi. Davlat investitsiyalarini boshqarish siklining har bir bosqichida yashil maqsadlarga erishishga yordam beradigan asosiy davlat moliyasini boshqarish amaliyotlari mavjud.

O'zbekistonda ham yashil budjetlashtirishga har qanday yondashuv mamlakatning mavjud davlat moliyaviy boshqaruvi (DMB) tizimiga asoslanishi va shu bilan mavjud budjetlashtirish jarayonining kuchli tomonlari va cheklovlariga mos kelishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Mamlakatda samarali budjetlashtirishning kuchli tizimi mavjud bo'lsa, bu mamlakat milliy ekologik va iqlim maqsadlari bilan bog'liq samaradorlik maqsadlarini birlashtirishga olib keladi. Shu bilan bir qatorda, mamlakatda budjet xarajatlarni ko'rib chiqish jarayonlari yaxshi tashkil etilgan bo'lsa, bu mamlakat budjet samaradorligi bilan bir qatorda chora tadbirlarning iqlim maqsadlariga ta'sirini ham hisobga olinishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Mamlakat darajasida yashil budjetlashtirishni amalga oshirish uchun quyidagi asosiy elementlarni o'z ichiga olish talab qilinadi:

Birinchi, budjet mablag'lari va davlat sektori subyektlarining atrof-muhitni muhofaza qilish maqsadlarini qamrab olishi lozim.

Ikkinchi, budjet siyosatining ekologik maqsadlarga muvofiqligini baholash uchun foydalaniladigan metodologiya xalqaro standartlar asosida bo'lishi lozim.

Uchinchi, davlat nazorati organlari tomonidan davlatning har bir sektori ustidan nazorat samaradorligi yuqori bo'lishi kerak.

To'rtinchi, ushbu jarayonning shaffofligi va hisobdorligi ta'minlanishi, jamoatchilik nazoratini to'g'ri tashkil qilish lozimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. World Economic and Social Survey 2011: The Great Green Technological.
2. Transformation / Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat (DESA). – New York: United Nations, 2011.E/2011/50/Rev. 1 ST/ESA/333.
3. BMTning iqlim o'zgarishi bo'yicha dastlabki konvensiyasi doirasida qabul qilingan Parij bitimi. 2015-yil 12-dekabr.
4. Ismailova. DEVELOPMENT OF THE NATIONAL INSTITUTIONAL SYSTEM OF THE CRYPTO MARKET IN UZBEKISTAN. Current approaches and new research in modern sciences 3 (1), 219-224.
5. GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI "YASHIL IQTISODIYOT" FANIDAN O'QUV-USLUBIY MAJMUA Guliston – 2024.
6. 6) Birlashgan Millatlar Tashkiloti Statistika Komissiyasi Byurosining rivojlanish jarayoni bo'yicha texnik hisoboti 2015-yildan keyingi rivojlanish kun tartibining maqsad va vazifalari uchun indikator doirasi [Elektron resurs] 2015 – Kirish rejimi: <https://sustainabledevelopment.un.org>. – Kirish sanasi: 01.11.2019.
7. 7) Obligatsiyalar va iqlim o'zgarishi. 2015-yildagi bozor holati [Elektron resurs] – Kirish rejimi : <https://www.climatebonds.net/files/files/CBI-HSBC%20report%207July%20JG01.pdf> – Kirish sanasi: 01.11.2019.
8. 8) "Yashil" moliyaviy tizimlar bo'yicha xalqaro tajribani tahlil qilish – A.Z. "Yashil moliya tizimi uchun Qozog'iston" [Elektronresurs].–Rejim kirish: http://greenfinance.kz/fileadmin/user_upload/pdf/A3_International_ Experiences_ public_ version_ final_ RUS.pdf. –Kirish sanasi : 01.11.2019.
9. 9) Yashil iqtisodiyot [Elektron resurs] / Rasmiy M-va Econ veb-sayti. Rep. Belarus. - Kirish rejimi: <http://www.economy.gov.by/ru/test-18-ru/> . – Kirish sanasi: 01.11.2019.
10. 10) Verenko, N. Qimmatli qog'ozlarning yangi turlari: xususiyatlari va Belarus Respublikasining qimmatli qog'ozlar bozori uchun dolzarbligi / N. Verenko // Bankovski vestnik. – 2017. – No 8. – B. 20–25.
11. Yashil moliyalashtirish. UNEP. [Elektron resurs]. URL: <https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resurs-eficiency/yashil-moliyalashtirish>. Kirish sanasi: 21.01.2022.
12. Yashil Bond Prinsiplar // ICMA. [Elektron resurs]. URL: <https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp> . Kirish sanasi: 21.01.2022
13. Beyker, M., Bergstresser, D., Serafeim, G., Wurgler, J. Iqlim o'zgarishiga qarshi kurashni moliyalashtirish: AQShning yashil obligatsiyalarining narxi va mulki // Milliy iqtisodiy tadqiqotlar byurosi. [Elektronresurs].URL:<https://www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2018/07/Wurgler-J.-et-al..pdf> . Kirish sanasi: 21.01.2022

14. Barqaror qarz. Bozorning global holati // ICB. [Elektron resurs].URL:https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi_sd_sotm_2020_04d.pdf . Kirish sanasi: 21.01.2022
15. Kapital bozorlari xalqaro assotsiatsiyasi ICMA tamoyillari “yashil” moliyalashtirish sohasida. (17.06.2021 y. tahririda) [Elektron resurs] Kirish rejimi:https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/Translations/Russian-GBP_2021-06v2-100222.pdf (kirish:20.12.2022).
16. Hukumatning 2021-yil 21-sentyabrdagi 1587-sonli “Rossiya Federatsiyasida barqaror (shu jumladan yashil) rivojlanish loyihalari mezonlarini va Rossiya Federatsiyasida barqaror (shu jumladan yashil) rivojlanish loyihalarini tekshirish tizimiga qo'yiladigan talablarni tasdiqlash to'g'risida” gi qarori [Elektron resurs] Tartibga kirish: <https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1486531/> (kirish sanasi: 20.12.2022).
17. Panova Svetlana Anatolyevna Yashil obligatsiyalar bozorining rivojlanish tendentsiyalari va istiqbollari // Moliya bozorlari va banklar. 2020. № 6. p.23 (kirish sanasi: 02.01.2023).
18. Tuteeva Viktoriya Maksimovna Bozor “yashil” obligatsiyalar: xorijiy Va Rossiya tajribasi//Iqtisodiyot: kecha, bugun va ertaga 2020 274-280-betlar (kirish: 20.12.2022).
19. Spiridonova Alena Vyacheslavovna “Yashillar obligatsiyalar Qanaqasiga asbob Rossiya Federatsiyasida ekologik yo'naltirilgan loyihalarni moliyalashtirish // SUSU byulleteni. Seriya: Huquq. 2021-yil. № 2 (kirish sanasi: 20.12.2022).
20. Rossiya kompaniyalari “yashil” loyihalar va obligatsiyalarni kechiktirmoqda Rossiyaning rasmiy sayti gazetalar [Elektron resurs] Rejim kirish: <https://rg.ru/2022/03/22/> (sana (kirish: 20.12.2022).
21. Moskva birjasining rasmiy sayti [Elektron resurs] Kirish rejimi:<https://bondguide.moex.com/articles/bond-preparation-process/42> (kirish sanasi: 20.12.2022).

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

